

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/356618019>

Avaliação de riscos na implantação da Transformação Digital nas organizações

Conference Paper · September 2021

CITATIONS

0

READS

31

2 authors:

Ivanir Costa

Universidade Nove de Julho

69 PUBLICATIONS 118 CITATIONS

SEE PROFILE

Eduardo Stefani

Universidade Nove de Julho

15 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Profile absenteeism and presenteeism, data mining. [View project](#)

IT in SCM [View project](#)

Área temática: **TEMA 7 - A transformação digital e os desafios para a GC (TDGC)**

Avaliação de riscos na implantação da Transformação Digital nas organizações

Resumo

O crescente impacto das tecnologias digitais na sociedade, bem como as mudanças rápidas e disruptivas, com a busca por processos eficientes e mais modernos, pressiona as empresas a implantarem a Transformação Digital (TD) que é um dos eventos mais impactantes que está ocorrendo na atualidade. Todavia, as organizações têm pouco espaço para escolhas e raramente conseguem se prevenir da velocidade e da disputa trazidas pela digitalização. É um fator determinante para aperfeiçoar as vantagens competitivas e aumentar as chances de se preservarem no mercado. Por outro lado, os pesquisadores do tema indicam que há uma face desse percurso que não está completamente visível, mesmo com os ganhos desse fenômeno. Por conta disso, eles começaram a discutir os efeitos negativos desse processo. Neste contexto, esta pesquisa tem o objetivo de trazer luz aos riscos envolvidos ao implementar a TD, além de avaliar como o emprego e o implante rápido de tecnologias digitais podem trazer efeitos adversos às expectativas iniciais. A transformação digital elevou o risco a um novo patamar com uma nova camada que é a cibernética. Os riscos percorrem desde impactos na infraestrutura crítica, o aumento da dependência nessa infraestrutura em razão do amplo uso de tecnologias até a riscos sistêmicos e estruturais. Observa-se que ocorre a subestimação desse elemento fundamental que é o risco e não é privilégio da Transformação Digital, mas de outras mudanças disruptivas que aconteceram no passado. Como metodologia de pesquisa foi realizada uma revisão sistemática da literatura, na busca por artigos científicos em bases de dados acadêmicas. Isso deu visibilidade sobre quais dimensões de riscos estão presentes ao executar tal mudança e permitiu a elaboração de um modelo teórico que contempla os perigos envolvidos nela. Espera-se abrir caminho para a aplicação do modelo nas organizações, de modo a apoiá-las na jornada da Transformação Digital com a identificação dos riscos associados.

Palavras-chave: Transformação digital. Tecnologias digitais. Risco. Classificação de risco. Priorização de risco.

Abstract

The increasing impact of digital technology in society, with rapid and disruptive changes, including more efficient and modern processes, press companies to implement Digital Transformation which is one of the most important events happening recently. However, companies have limited choices, and they can rarely prevent themselves from the speed and competition carried by digitization. It is a fundamental requirement for enhancing competitive advantages and increasing their chances of staying in the market. On the other hand, researchers have noticed a path that is not completely visible, even with companies taking advantage of this phenomenon. Therefore, researchers have started discussing the negative effects of this process. In this context, this research aims to shed light on the associated risks of implementing Digital Transformation, and evaluating how the rapid use and implementation of digital technology can get unfavorable effects compared to initial expectations. Digital Transformation raised risks to a new level with cybernetic as a new layer. Risks start from impacting the critical infrastructure, with the increasing dependency on this infrastructure because of the wide use of digital technology to systematical and structural

hazards, including social and human aspects. This study points out that there is an underestimation of this important element that is the risk and is not exclusive of Digital Transformation because the same happened with other disruptive changes in the past. As a research methodology, a systematic literature review was carried out, searching for scientific publications in academic databases, including exclusion and inclusion criteria to determine the eligible articles to be selected. It provided visibility of risk dimensions present when executing this rapid change and allowed a theoretical model to be developed that highlights the risks involved. This study has the objective of offering companies the opportunity to apply the model that can identify the underlying risks in their Digital Transformation journey.

Key words: Digital transformation. Digital technology. Risk. Risk classification. Risk prioritization.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início da difusão global da *Internet*, por volta da virada do milênio, as tecnologias digitais passaram a ter um crescente impacto na vida das pessoas, nos negócios e na sociedade (SCHNEIDER e KOKSHAGINA, 2020). No limiar do ano 2000, foi proporcionado um salto tecnológico que começou com as redes locais, computação em nuvem, aplicações móveis para a hiperautomatização, *blockchain*, etc. Essa evolução acelerada e que resultou em modelos comerciais baseados em plataformas digitais, impactou a maneira como as organizações se estruturam e como a gestão delas é conduzida (FERNANDES; DINIZ; ABREU, 2019). A combinação dessas tecnologias levou a uma evolução gradual, incluindo mudanças no comportamento das empresas e da sociedade. No entanto, o espaço para escolhas é restrito e a economia digital, como parte desse processo evolutivo, pressiona as companhias de um modo que elas raramente conseguem se prevenir da crescente competição trazida pela tecnologia digital (AL-DEBEY; AVISON, 2010).

Esse cenário de mudanças aceleradas e disruptivas, que incluem a evolução das tecnologias da informação, a busca por processos eficientes e a modernização, trouxe a Transformação Digital para dentro das organizações (VIAL, 2019). Assim, ela transformou-se em um componente crítico para o sucesso das empresas, por permitir a identificação e a criação de oportunidades para fortalecerem as suas vantagens competitivas (EL-HADDADEH, 2020). Contudo, a pressão que a pandemia do vírus COVID-19 impôs aos indivíduos e às companhias, com um relacionamento predominantemente digital (SCHNEIDER e KOKSHAGINA, 2020), acelerou um processo que já estava em andamento.

Nesse contexto, os pesquisadores e especialistas perceberam a importância dessa transformação. Embora esse tema venha sendo endereçado, uma definição conjunta sobre o que é TD e o que ela significa ainda está faltando (MORAKANYANE *et al.* 2017). Conceitualmente, pode-se assumir que a Transformação Digital é um processo que aperfeiçoa uma entidade específica, desencadeando muitas mudanças, por meio da informação, computação, comunicação e da conectividade (VIAL, 2019).

Atualmente, as tecnologias digitais estão transformando o modo como as organizações e os mercados interagem (LAMBERTON e STEPHEN, 2016; VERHOEF *et al.*, 2017). Da perspectiva dos negócios, essa transformação abre muitas possibilidades para consumidores e fornecedores. Uma das tecnologias importantes para que isso ocorra é a computação em nuvem, a qual permite a relação direta daqueles com estes. Assim, é possível escolher e comprar serviços sem intermediários e desse modo modificar ou até mesmo subverter a

tradicional relação em economias baseadas no capitalismo (TAPSCOTT, 1996; ROSENZWEIG, 1998).

As organizações não estão diante apenas de uma escolha, mas sim da necessidade de adotar e implantar a Transformação Digital da maneira mais assertiva possível (SCHNEIDER e KOKSHAGINA, 2020), visto que essas tecnologias estão em todo o lugar, desempenhando um papel cada vez mais importante na vida das pessoas (COLBERT, YEE e GEORGE, 2016).

De modo acelerado, a implantação da TD está ocorrendo, e a questão é como as sociedades vão gerenciar a velocidade crescente e os riscos impostos pelas novas e disruptivas tecnologias, pois, de acordo com Schneider e Kokhasgina (2020), mais de 70% dos projetos de Transformação Digital falham. Esse fato nos leva a concluir que a atual celeridade das tecnologias digitais impõe dois tipos de riscos. O primeiro é a implantação delas, a qual falha na maioria dos projetos, e o segundo deles é o efeito que elas exercem no corpo social. Este último é especialmente importante porque as sociedades enfrentam uma disrupção viral que impacta a noção de prosperidade a qualquer custo, bem como os fundamentos da confiança nas instituições e em um futuro melhor (CARAYANNIS *et al.*, 2021).

Contudo, a implantação da Transformação Digital não é igual. Há diferenças em razão da cultura de uma empresa, o modo como o conhecimento é gerido, segurança cibernética, privacidade, impacto nas leis vigentes e na regulação desse processo. Graças a um desenvolvimento tecnológico acelerado, adiciona-se também o desenvolvimento econômico e social de uma região, a infraestrutura educacional, a capacidade de produção tecnológica de países, o impacto no emprego de trabalhadores de lugares mais vulneráveis, entre outros itens que revelam os riscos inerentes à implantação da TD.

Todavia, os riscos desse processo são subestimados e acabam impactando a confiança em um futuro auspicioso, ainda que assumi-los faça parte do desenvolvimento tecnológico, econômico e social. A Transformação Digital elevou esses temas a um novo patamar, com a inserção de riscos sistêmicos e estruturais (GAIVORONSKAYA *et al.*, 2020).

Tendo isso em vista, o problema de pesquisa a ser explorado neste trabalho é o risco que a Transformação Digital traz para dentro das organizações, o qual é inerente a todas as tecnologias digitais, possuindo várias faces. A computação em nuvem, por exemplo, contém o perigo associado ao poder de mercado de poucos fornecedores (NUCCIO e GUERZONI, 2019), ao passo que a *Internet* das coisas (IoT), com milhares de sensores espalhados pelas cidades, põe em risco a privacidade e a liberdade individual (CARAYANNIS *et al.*, 2021). Já a inteligência artificial pode transportar ideias preconcebidas para dentro dos algoritmos, ou seja, agir como uma extensão de valores ou de preconceitos humanos (PERES *et al.*, 2020). Há ainda, do ponto de vista de uma nação, a probabilidade de dependência tecnológica diante da compra de tecnologia de outros países, o que compromete a autonomia e a soberania nacionais (AL-ALI, 1991).

Importante destacar que o problema de pesquisa tratado não tem o fim de trazer um olhar pessimista para as tecnologias digitais que têm sido utilizadas largamente, mas sim alertar sobre os riscos inerentes a cada tecnologia adotada. Todavia, à medida que eles são gerenciados, é possível que a Transformação Digital seja um instrumento que aumenta o desenvolvimento econômico e social, e que não seja uma ameaça que abala a confiança nas instituições e num futuro próspero (CARAYANNIS *et al.*, 2021).

Esta pesquisa se justifica devido ao fato de que nenhum setor ou área das organizações está fora dos efeitos da Transformação Digital. Esta se tornou uma resposta para essa pressão da economia digital, ganhando o status de prioridade estratégica (HESS *et al.*, 2016). Dessa forma, identificar e avaliar os riscos inerentes às tecnologias da TD é um fator relevante para

as organizações. Vale ressaltar que o mundo está presenciando a transição de uma sociedade industrial para uma de informação, com as tecnologias impondo desafios que requerem soluções efetivas e de qualidade (GAIVORONSKAYA *et al.*, 2020).

2 REVISÃO DA LITERATURA

Para avaliar os riscos associados a implantação da Transformação Digital, este referencial teórico tem a finalidade de apresentar os conceitos relacionados com a Transformação Digital, as Tecnologias Digitais Habilitadoras da Transformação Digital e os Riscos na Adoção e Implantação de Tecnologias Digitais.

2.1 Transformação Digital

O tema Transformação Digital tornou-se alvo de atenção do mundo corporativo e acadêmico, mas ainda é um desafio ter uma definição clara, precisa e conjunta sobre ele (MORAKANYANE *et al.* 2017). Esse assunto ainda é incipiente e vem alcançando os noticiários, o senso comum e a atenção dos cidadãos. Grande parte da dificuldade em ter uma definição exata quanto a esse tópico é o fato de a TD ter uma perspectiva multidisciplinar (HAUSBERG *et al.* 2018). Uma característica importante dela é o uso integrado de tecnologias que alcançam e impactam os processos dentro das organizações e que têm a particularidade fundamental de impactar as sociedades e as pessoas (URBINATI *et al.* 2020). Nesse prisma, como afirma Hausberg *et al.* (2018), o componente humano é um aspecto fundamental da Transformação Digital, seja nos meios, seja nos objetivos. O uso integrado dessas tecnologias digitais altera o modo como os indivíduos trabalham e tem o objetivo final de aperfeiçoar as condições materiais da sociedade (URBINATI *et al.*, 2020).

Para Schneider e Kokshagina (2020), em entrevistas com executivos, há uma confusão ao definir o termo digital, pois se trata de algo bastante saturado e que pode ter diversos significados.

Já de acordo com Carayannis *et al.* (2021), a perspectiva multidisciplinar da Transformação Digital leva em consideração o ponto de vista da sociedade. Dessa forma, as oportunidades que acompanham essa revolução são importantes, mas vêm acompanhadas de riscos que afetam diretamente as pessoas. Para O'Leary e Armfield (2020), a TD é descrita como o uso de tecnologias para aperfeiçoar radicalmente as organizações e para repensar como elas se utilizam desse recurso, bem como de pessoas e de processos para alterar o desempenho dos negócios. O Quadro 1 apresenta um resumo dos diferentes pontos de vista.

Quadro 1: Diferentes perspectivas sobre a Transformação Digital

Perspectivas	Autores
Identifica a atenção do mundo corporativo e do acadêmico.	Morakanyane <i>et al.</i> (2017)
Considera o impacto nas sociedades e nas pessoas.	Urbinati <i>et al.</i> (2020)
Leva em conta a inserção do componente humano.	Hausberg <i>et al.</i> (2018)
Apresenta a dificuldade em definir o termo digital e inclui a estratégia e os modelos de negócios.	Schneider e Kokshagina (2020)
Considera o ponto de vista da sociedade.	Carayannis <i>et al.</i> (2021)
Apresenta o uso da tecnologia para aperfeiçoar radicalmente as organizações.	O'Leary e Armfield (2020)

Fonte: autores.

Diante dos conceitos e definições expostos aqui, é possível observar que a Transformação Digital não tem uma definição unificada. As perspectivas são diferentes, de acordo com os autores e seus campos de estudos, mas todos eles são capazes de elaborar uma definição própria para esse evento que está revolucionando as sociedades.

2.2 Tecnologias Digitais Habilitadoras da Transformação Digital

Bharadwaj *et al.* (2013) e Vial (2019) identificam que a inovação por trás da Transformação Digital é a combinação da informação, computação, comunicação e tecnologias de conectividade. Como afirmou Hausberg *et al.* (2019), muitas das tecnologias que estão diretamente ligadas à TD não são novas. Elas já estavam ao redor do mundo nos últimos anos, porém, como observaram Araujo e Olivera (2017), o processo evolutivo que ocorreu nas últimas décadas, partindo da informática até a sociedade da informação, pavimentou o caminho que viabilizou um evento com a intensidade que tem a Transformação Digital.

Com os exemplos de Cheng *et al.* (2016), é possível listar algumas tecnologias, como *Internet* das coisas, computação em nuvem, *big data*, sistemas ciberfísicos, realidade virtual e aumentada e finalmente a inteligência artificial. Esta especificamente reserva alguns desafios. Como observaram O'Leary e Armfield (2020), o objetivo final dela é a criação de um algoritmo que seja capaz de resolver problemas e realizar tarefas cognitivas de modo apropriado ou melhor que os humanos.

Já a robotização de processos é uma tecnologia que merece atenção e como ressaltou Siderska (2020), não substitui a inteligência artificial ou o aprendizado de máquina, mas é capaz de desempenhar tarefas automáticas e repetitivas, como, por exemplo, a mineração de dados.

Como pontuaram Yang *et al.* (2020) em relação à tecnologia de nuvem, outros mecanismos, como a *Internet* das coisas, depositam dados e dependem da nuvem para alcançarem a integração que a Transformação Digital vem proporcionando, a qual permeia os cidadãos e as organizações.

Gaivoronskaya *et al.* (2020) identificou riscos hipotéticos de tecnologias como a inteligência artificial, a qual será uma potencial ameaça à humanidade daqui a alguns anos. O Quadro 2 apresenta as características de algumas tecnologias habilitadoras da Transformação Digital.

Quadro 2: Exemplos de Tecnologias Digitais Habilitadoras

Tecnologia	Características	Autores
Inteligência artificial	Criar um algoritmo que seja capaz de resolver problemas e realizar tarefas cognitivas.	O'Leary e Armfield (2020)
Robotização de processos	Capaz de desempenhar tarefas automáticas e repetitivas.	Siderska (2020)
Nuvem	Integra outras tecnologias habilitadoras que depositam dados na nuvem, como, por exemplo, a Internet das Coisas.	Yang <i>et al.</i> (2020)

Fonte: autores.

2.3 Riscos na Adoção e na Implantação de Tecnologias Digitais

Como já foi observado, embora as definições ainda não sejam unificadas e precisas, executivos e pesquisadores estão investindo tempo e energia para entender como a Transformação Digital pode trazer benefícios para as organizações. Segundo Haddadeh

(2020), as tecnologias se tornaram um requisito para uma companhia ter vantagens competitivas. Por outro lado, como observou Hausberg *et al.* (2019), mesmo com os ganhos da Transformação Digital, pesquisadores estão começando a discutir os efeitos negativos da digitalização. Nesse viés, o esforço a ser empreendido aqui é relacionar a adoção e a implantação das tecnologias digitais com os riscos inerentes a esse processo.

No tocante à Transformação Digital, Gaivoronskaya *et al.* (2020) identifica que ela traz riscos sistêmicos e estruturais, como a segurança econômica, que reside na dependência de tecnologias de outros países, e a falta de suas bases elementares para a construção delas. Já Panda e Bower (2020) cita a integração desse processo com tecnologias de terceiros como uma fonte de perigo. Isso aumenta os riscos de cibersegurança e a sua complexidade, pois uma vulnerabilidade pode estar associada justamente a um elemento externo (esse tipo de dependência foi identificado pelo Parlamento Europeu em 2019). Hoje, o mundo está globalizado, com as sociedades profundamente integradas. Nesse cenário, as tecnologias dão uma velocidade que impõe um desafio importante, pois ainda de acordo com Carayannis *et al.* (2021), é preciso melhorar a condição das pessoas e reforçar a expectativa em um futuro melhor.

Adicionalmente, Gaivoronskaya *et al.* (2020) pontuam que a inteligência artificial pode trazer ameaças e desafios difíceis de serem calculados, os quais podem trazer incertezas sem precedentes. Em suma, trata-se da dificuldade em prever claramente os riscos envolvidos com o uso abrangente de inteligência artificial nos diversos setores das sociedades. É possível desenhar cenários drásticos, como a perda do controle de sistemas militares, mas há cenários mais simples que contemplam a dificuldade em se ter leis e regulações para o uso adequado de tecnologias dessa natureza, sem que se transformem em uma ameaça.

Panda e Bower (2020) afirmam que a Transformação Digital adicionou uma nova camada de risco, que é a cibernética, a qual pode sofrer um efeito cascata a partir de um evento natural, como um desastre, que pode desencadear efeitos inesperados na infraestrutura que suporta as tecnologias digitais. Por exemplo, uma indisponibilidade prolongada de energia elétrica pode afetar diretamente a continuidade dos centros de dados.

A possibilidade da ocorrência de um efeito cascata traz um termo antes reservado à literatura sobre ciber guerra e ciberterrorismo. Trata-se da infraestrutura crítica que representa os sistemas e ativos, que podem ser físicos ou virtuais. Se eles estiverem destruídos ou comprometidos, podem causar um impacto debilitador na segurança nacional, segurança econômica, saúde pública ou todos os itens combinados (HR 3162, 2001). É importante ressaltar que o ciberespaço compõe a infraestrutura crítica e DHS (2003) define-o como os computadores, servidores, roteadores e cabos que viabilizam o funcionamento daquela.

Owen (2007) lista alguns itens que fornecem uma dimensão mais doméstica da infraestrutura crítica, como energia, alimentação, transporte, sistema bancário e comunicação. Já Zarzuelo (2021) inclui os portos como parte integrante dela, em razão de uma cadeia global de suprimentos que inclui a integração com as redes de transporte, energia e telecomunicações. Como observou Zarzuelo (2021), a *Internet* das coisas e o gerenciamento de uma grande quantidade de dados disponíveis na nuvem criam uma importante dependência da infraestrutura crítica. Para Yang, Xiong e Ren (2020), à medida que a nuvem hospeda um volume maior de dados, incluindo os sensíveis, aumenta a preocupação com relação a potenciais ataques cibernéticos, os quais têm os dados pessoais como alvo.

Dessa maneira, é possível observar que esses exemplos contemplam indústrias de naturezas distintas, mas há pontos em comum, como a busca por competitividade e a Transformação Digital, meio pelo qual elas estão trabalhando para atingir esse objetivo. O risco surge quando áreas sensíveis alcançadas pela TD sofrem um evento inesperado. Como pontuou Panda e

Bower (2020), um evento súbito pode ser um desastre ou mesmo uma ação humana com o propósito de causar danos.

Fekete e Rhyner (2020) observam que o uso intensivo de tecnologias digitais pode aumentar o risco humano e a vulnerabilidade social. Trata-se de reconhecer que países, organizações e cidadãos não são iguais. Segundo esses autores, nem todos os seres humanos estão conectados à *Internet*, pois isso depende da infraestrutura de telecomunicação, gênero, renda e localização da pessoa. Isso resulta nas desigualdades digitais ou em diferentes formas de igualdade. Essa visão é relevante para cidadãos e organizações de regiões menos desenvolvidas, as quais sofrem pressão para a adoção e para a implantação da Transformação Digital, porém sem estar em paridade, no ponto de partida, com outras regiões mais desenvolvidas. Ainda de acordo com Fekete e Rhyner (2020), essa vulnerabilidade social pode marginalizar localidades e organizações inteiras, de modo que tenham grande dificuldade em acompanhar o ritmo de adoção de tecnologias avançadas, criando então o que se chama de divisão digital.

Já Nuccio e Guerzoni (2019) pontuam que o risco pode existir no processo de concentração das plataformas digitais e no alto investimento em inovação que essas indústrias requerem, como, por exemplo, computação em nuvem. No entanto, somente organizações que alcançam um certo poder de mercado conseguem viabilizar o elevado aporte necessário para inovação das plataformas digitais. Esse poder de mercado e de concentração podem dificultar a entrada de novos participantes e, por fim, prejudicar todo o sistema. O Quadro 3 apresenta um resumo com as perspectivas desses diversos autores sobre os riscos inerentes à Transformação Digital.

Quadro 3: Perspectiva dos Riscos

Perspectivas	Autores
Destruição ou comprometimento da infraestrutura crítica.	HR 3162 (2001)
Aumento da dependência na infraestrutura crítica, em razão de uma grande quantidade de dados armazenada na nuvem.	Zarzuelo (2021)
Ataques com dados sensíveis como alvo.	Yang, Xiong e Ren (2020)
Riscos sistêmicos e estruturais. Tecnologia de outros países. Ausência de bases elementares para a construção de tecnologias. Incertezas sem precedentes da inteligência artificial.	Gaivoronskaya <i>et al.</i> (2020)
Dependência em tecnologia de terceiros. Nova camada de risco, que é a cibernética. Efeito cascata com impactos inesperados na infraestrutura.	Panda e Bower (2020)
Concentração de mercado. Aumento da barreira de entrada. Oligopólio.	Nuccio e Guerzoni (2019)
Risco humano. Vulnerabilidade Social. Desigualdades digitais. Divisão digital.	Fekete e Rhyner (2020)

Fonte: autores.

É possível observar, no Quadro 3, que os riscos possuem várias perspectivas e percorrem desde a infraestrutura crítica, risco sistêmico, concentração de mercado até a vulnerabilidade social de regiões menos favorecidas, no quesito desenvolvimento tecnológico.

3. MÉTODO E MATERIAIS DE PESQUISA

De modo a avaliar os riscos na implantação da Transformação Digital nas organizações, essa pesquisa foi dividida em três fases, com a utilização de metodologias distintas em cada uma delas. A Imagem 1 apresenta a sequência do método e materiais de pesquisa utilizados.

Imagem 1: Sequência do método e materiais de pesquisa utilizados

Fonte: autores.

A primeira fase foi uma pesquisa exploratória – por meio de uma revisão sistemática da literatura – a qual foi realizada com buscas nas bases de dados digitais *Web of Science* e *SCOPUS*, o que constitui o embasamento teórico da pesquisa, com o estado da arte sobre os riscos que a adoção das tecnologias habilitadoras da Transformação Digital trazem às organizações. O Quadro 4 apresenta os termos utilizados na expressão de busca.

Quadro 4: Termos usados na expressão de busca

"Digital Transformation", "Digital Risk Mitigation", "Hidden Risk", "Economic Risk", "Political Risk", "Risk Management Techniques", "Mitigating", "Security Breach", "Regulatory Compliance Failure", "Risk Management Approach", "Suspicious Activity", Dependency, Governance SME e Risk.

Fonte: autores.

Foi estruturada a partir do método PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis*), baseado em Moher *et al.* (2009), que divide a condução da pesquisa entre os seguintes passos: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. A fim de assegurar que todo o material analisado tenha sido consistente e com o mínimo de perspectivas subjetivas, o item elegibilidade contemplou os critérios de inclusão e exclusão apresentados por Liao *et al.* (2017). Eles permitem um modo objetivo de identificar se os trabalhos resultantes das buscas são aderentes ao tema central da pesquisa. O Quadro 5 Critérios de inclusão e exclusão com comentários.

Quadro 5: Critérios de inclusão e exclusão com comentários

I/E	Critérios	Comentários
E	RFB (em Razão da Ferramenta de Busca)	O artigo tem somente o título, <i>abstract</i> e palavras-chaves em inglês, mas sem o texto completo.
	STC (Sem Texto Completo)	Texto completo inacessível.
	NR (Não Relacionado)	NR-1: o trabalho não é um artigo acadêmico; NR-2: a definição de risco não está relacionada com TD.
I	VR (Vagamente Relacionado)	VR-1: Risco e TD são usados como exemplos; VR-2: Risco e TD são utilizados para trabalhos futuros; VR-3: Risco e TD são empregados como expressões; VR-4: Risco e TD estão presentes apenas como palavras-chaves.
	PR (Parcialmente Relacionado)	PR-1: A pesquisa é sobre risco, mas sem mencionar TD; PR-2: Risco e TD são utilizados como desafios ou tendências; PR-3: Risco e TD são um dos tópicos revisados ou discutidos.
	TR (Totalmente Relacionado)	Os esforços da pesquisa são explicitamente dedicados a Risco e TD.

Fonte: adaptado de Liao *et al.* (2017)

A segunda fase foi complementar, com a avaliação de dados bibliométricos sobre os resultados. Assim, foi possível ter uma dimensão do tópico analisado com números sobre as publicações disponíveis, mas sem desqualificar a revisão sistemática, que em verdade forneceu o embasamento teórico sobre o tema dessa pesquisa. Para isso, as ferramentas utilizadas foram basicamente o *Biblioshiny*, para compilação de gráficos a partir das informações relativas à bibliografia estatística, e o *Iramuteq*, usado para a construção de *clusters*. Já o recurso *VosViewer* foi empregado a partir das buscas preliminares para indicar se as expressões procuradas retornaram o conjunto de trabalhos esperados.

A partir do embasamento teórico da pesquisa, a terceira fase contou com a construção de um modelo teórico – baseado na revisão sistemática – para avaliar os riscos da implantação da Transformação Digital dentro das organizações.

Acompanhado dos critérios de inclusão e exclusão, dois princípios nortearam a revisão da literatura desse estudo:

- Revisão Objetiva: cada trabalho coletado foi revisado para determinar a sua inclusão ou exclusão. O *abstract* e as palavras-chaves foram analisados inicialmente, de modo a verificar objetivamente se o trabalho era aderente aos critérios estabelecidos;
- Coleta de dados com evidências: à medida que se observou que o trabalho era aderente aos critérios estabelecidos, dados relevantes foram capturados, incluindo anotações para fundamentar elementos importantes da pesquisa.

Com a aplicação do método PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis*), baseado em Moher *et al.* (2009), a revisão sistemática da literatura resultou na amostra apresentada na Imagem 2.

Imagem 2: Aplicação do Método PRISMA

Fonte: autor

De um universo total de 1429 trabalhos acadêmicos, os completos para elegibilidade resultaram em 378, ou seja, depois de retirados os duplicados, os escritos em outras línguas e finalmente aqueles que não eram artigos científicos. Diretamente relacionados à Transformação Digital e Risco resultaram em 34 artigos.

4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O Quadro 3, na Seção 2.3 (Riscos na adoção e implantação de tecnologias digitais), apresenta uma síntese do que foi visitado na revisão da literatura. Como pontua Hausberg *et al.* (2019), os pesquisadores estão começando a discutir os efeitos negativos da digitalização e, deste modo, esse quadro resume as principais preocupações e tendências do ponto de vista dos cientistas sobre os riscos que as tecnologias digitais trazem para as sociedades e para as organizações. Já a revisão anteriormente mencionada permitiu a construção do modelo teórico que apresenta as dimensões dos riscos da Transformação Digital, como pode ser observado na Imagem 3.

Imagem 3: Modelo Teórico

Fonte: autor

Inicialmente e como primeira dimensão, parte-se do reconhecimento da existência de uma infraestrutura crítica, que se estiver comprometida pode ter um efeito debilitador nos serviços públicos (HR 3162, 2001), incluindo os elementos que sustentam o ciberespaço (DHS, 2003). Um exemplo importante disso é o uso abrangente da *Internet* das coisas, que deposita dados na nuvem (ZARZUELO, 2021). Isso impõe pressão na infraestrutura crítica, que precisa estar com os seus elementos em plano funcionando, como o fornecimento de energia elétrica e de conectividade.

A segunda dimensão é a cibersegurança. Ela tem uma face mais doméstica, com ataques e invasões que afetam setores específicos, como ações que envolvem acesso não autorizado, vazamento de dados, divulgação de informação sensível e violação de privacidade (YANG; XIONG; REN, 2020). Por outro lado, há uma face que compromete a própria infraestrutura crítica, quando ataques têm como objetivo atingir a disponibilidade de seus elementos, como o do tipo cibernético a um porto, o qual seja capaz de criar um efeito cascata debilitador no transporte marítimo (ZARZUELO, 2021). Nesta dimensão ocorre também a dependência a elementos de terceiros, o que aumenta a complexidade da cibersegurança e o endereçamento das vulnerabilidades (PANDA; BOWER, 2020).

Como terceira dimensão se encontra a Dependência Tecnológica, que permeia vários aspectos a que as organizações estão submetidas. Trata-se de depender de tecnologias que foram construídas em outros países (GAIVORONSKAYA *et al.*, 2020). Isso se mistura com a sujeição de elementos de terceiros, o que pode ser mais relevante por afetar questões de importação e de transferência de tecnologia, bem como o impacto econômico causado por isso, por se tratar de aquisição de tecnologias que são precificadas em outras moedas (PATEL, 1974). Assim, a dependência tecnológica se mistura com as duas dimensões anteriores, pois equipamentos construídos em outras nações podem ser usados para suportar elementos críticos, trazendo a dependência no sentido da aquisição, manutenção e utilização deles por comprometer a gestão do conhecimento sobre as tecnologias (IGEL e PAUKATONG 2009).

Como quarta dimensão há o risco regulatório. Nele se encontra a situação de oligopólio em que as tecnologias digitais estão inseridas, quando somente organizações com alta capacidade de investimento conseguem inovar e lançar tecnologias disruptivas (NUCCIO; GUERZONI, 2019). No entanto, embora essas companhias sejam necessárias, há o risco de uma concentração de mercado e abuso da posição, o que pode comprometer a entrada de novos participantes e colocar em risco o próprio processo de inovação. O desafio regulatório é evitar que ocorra a completa concentração de mercado, mas sem ameaçar os fundamentos da livre iniciativa.

Finalmente e como quinta dimensão há os riscos hipotéticos. Estes são tópicos que merecem atenção, mas ainda carecem de completa visibilidade. Eles se referem às ameaças que a Inteligência Artificial pode trazer para a sobrevivência da espécie humana ou mesmo as mudanças legais que podem ocorrer em razão dela (GAIVORONSKAYA *et al.*, 2020). Inclui-se também a existência de um futuro distópico por causa do uso inapropriado de tecnologias que podem ameaçar a segurança física do ser humano. O Quadro 6 relaciona os riscos envolvidos em cada dimensão.

Quadro 6: Riscos envolvidos em cada dimensão

Dimensão	Riscos	Impactos
Infraestrutura crítica	Desastres naturais; Efeito cascata; Dependência de terceiros; Ações maliciosas.	Elementos importantes indisponíveis e que inviabilizam o uso das tecnologias implantadas.
Cibersegurança	Acesso não autorizado; Vazamento de dados; Informação sensível; Invasão de privacidade.	Falta de confiança na capacidade de organizações protegerem os dados pessoais dos clientes.
Dependência tecnológica	Transferência de tecnologia; <i>Vendor Lock-in</i> Patentes; Câmbio.	Dificuldade de organizações e de governos obterem tecnologias sem depender de patentes e de licenciamentos.
Regulatória	Vantagem competitiva; Controle do mercado; Abuso da posição dominante; Oligopólio.	Incertezas quando governos não são capazes de regular o mercado de tecnologia e de telecomunicação.
Hipotética	Máquinas <i>versus</i> humanos; Questões legais; Nova desigualdade; Futuro distópico.	Abalo da confiança depositada em instituições democráticas e em um futuro melhor.

Fonte: autores.

É importante notar que alguns riscos, embora sejam predominantes em uma dimensão, também podem existir em outras. Nesse viés, um ataque cibernético é um exemplo de fácil análise, pois reside na dimensão cibersegurança, mas igualmente pode ser um instrumento para a alcançar a dimensão infraestrutura crítica.

5. CONCLUSÕES

A Transformação Digital é, indiscutivelmente, um dos eventos mais impactantes que está ocorrendo na atualidade. Ele é resultado de uma evolução tecnológica gradual, que partiu da revolução das tecnologias da informação, ocorrida entre as décadas de 1980 e 1990, e alcançou rapidamente o estágio atual com um uso maciço de tecnologia pelos cidadãos e pelas organizações.

O que chama a atenção na Transformação Digital é que ela se sustenta em tecnologias que já existiam. Não se trata de uma novidade no sentido tecnológico, mas sim de uma no sentido de uma mudança social (GAIVORONSKAYA et al., 2020). As tecnologias já estavam todas ao redor do mundo na última década, porém atingiram um ponto crítico de integração, o que tornou esta revolução possível.

Em razão de uma mudança rápida e disruptiva que a Transformação Digital está desencadeando, organizações não conseguem se adaptar. A vantagem competitiva não vem de modo incondicional somente pelo uso de tecnologias e as organizações desaparecem do mercado em poucos anos (HARARI, 2018). As pessoas se frustram porque perdem os seus trabalhos e como consumidores, se sentem inseguras em razão dos problemas com privacidade, à medida que compartilham os seus dados pessoais com as empresas remanescentes. Assim, a ameaça toma o lugar da expectativa.

Ocorre a subestimação de um elemento fundamental na ocorrência de uma revolução. Isso não é privilégio da Transformação Digital, mas de todas as mudanças disruptivas que ocorreram no passado. Trata-se de subestimar o risco, isto é, a ameaça que uma modificação envolve. É o perigo que a Transformação Digital traz para cidadãos e organizações, o qual deve ser considerado com mais atenção, de modo a obter o máximo proveito desta grande metamorfose.

É importante salientar que o risco não é trivial e possui várias dimensões. Não se trata somente da ameaça de invasão a servidores de uma organização ou a um roteador doméstico. Esse perigo existe, porém já é bem endereçado pelas ferramentas atuais. Há vários modelos e ferramentas que endereçam riscos em aplicações e equipamentos específicos. A atenção deve residir nas várias dimensões do perigo que a Transformação Digital traz, como, por exemplo, os impactos na infraestrutura crítica de um país. À medida que as tecnologias digitais alcançam todos os setores da sociedade, os riscos aumentam. Por fim, esta pesquisa traz luz ao risco da Transformação Digital. Ela pretende viabilizar caminhos para as ameaças serem avaliadas e endereçadas pelas organizações.

REFERÊNCIAS

- AL-ALI, S. **Technological dependence in developing countries: A case study of Kuwait.** *Technology in Society*, Elsevier, v. 13, n. 3, p. 267–277, 1991.
- AL-DEBEI, M. M.; AVISON, D. **Developing a unified framework of the business model concept.** *European journal of information systems*, Taylor and Francis, v. 19, n. 3, p. 359–376, 2010.
- ARAÚJO, Ronaldo Ferreira de; OLIVEIRA, Marlene. **Da informática à tecnologia da informação: dependência, reserva de mercado e suas implicações político-econômicas.** *Liinc em Revista*, p. 15, 2017.
- BHARADWAJ, A.; SAWY, O. A. E.; PAVLOU, P. A.; VENKATRAMAN, N. **Digital business strategy: toward a next generation of insights.** *MIS quarterly*, JSTOR, p. 471–482, 2013.
- CARAYANNIS, E. G.; CHRISTODOULOU, K.; CHRISTODOULOU, P.; CHATZICHRISTOFIS, S. A.; ZINONOS, Z. **Known Unknowns in an Era of Technological and Viral Disruptions-Implications for Theory, Policy, and Practice.** *Journal of the Knowledge Economy*, Springer, p. 1–24, 2021.
- CHENG, G.-J.; LIU, L.-T.; QIANG, X.-J.; LIU, Y. **Industry 4.0 development and application of intelligent manufacturing.** In: IEEE. 2016 international conference on information system and artificial intelligence (ISAI). [S.l.], 2016. p. 407–410.
- COLBERT, A.; YEE, N.; GEORGE, G. **The digital workforce and the workplace of the future.** *Academy of Management Briarcliff Manor, NY*, 2016.
- DHS. **The National Strategy to Secure Cyberspace.** 2003.
- EL-HADDADEH, R. **Digital innovation dynamics influence on organisational adoption: the case of cloud computing services.** *Information Systems Frontiers*, Springer, v. 22, n. 4, p. 985–999, 2020.
- FEKETE, A.; RHYNER, J. **Sustainable Digital Transformation of Disaster Risk-Integrating New Types of Digital Social Vulnerability and Interdependencies with Critical Infrastructure.** *Sustainability, Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, v. 12, n. 22, p. 9324, 2020.
- FERNANDES, A. A.; DINIZ, J. L.; ABREU, V. F. d. **Governança Digital 4.0.** Brasport, Rio

- de Janeiro, 2019.
- GAIVORONSKAYA, Y. V.; MAMYCHEV, A. Y.; PETROVA, D. A.; RUSANOVA, I. O. **Typology of Risks and Threats caused by Digitalization**. Revista TURISMO: Estudos e Práticas, n. 5, 2020.
- HARARI, Y. N. **21 Lessons for the 21st Century**. [S.l.]: Random House, 2018.
- HAUSBERG, J.; LIERE-NETHELER, K.; PACKMOHR, S.; PAKURA, S.; VOGELSANG, K. **Digital transformation in business research: a systematic literature review and analysis**. Proceedings of DRUID18, 2018.
- HESS, T.; MATT, C.; BENLIAN, A.; WIESBÖCK, F. **Options for formulating a digital transformation strategy**. MIS Quarterly Executive, v. 15, n. 2, 2016.
- HR3162. **Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001**. 2001.
- KAVALLIERATOS, G.; KATSIKAS, S. **Managing Cyber Security Risks of the Cyber-Enabled Ship**. Journal of Marine Science and Engineering, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 8, n. 10, p. 768, 2020.
- LAMBERTON, C.; STEPHEN, A. T. **A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry**. Journal of Marketing, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 80, n. 6, p. 146–172, 2016.
- LIAO, Y.; DESCHAMPS, F.; LOURES, E. d. F. R.; RAMOS, L. F. P. **Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature review and research agenda proposal**. International journal of production research, Taylor & Francis, v. 55, n. 12, p. 3609–3629, 2017.
- MOHER, D.; LIBERATI, A.; TETZLAFF, J.; ALTMAN, D. G. et al. **Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement**. Int J Surg, v. 8, n. 5, p. 336–341, 2010.
- MORAKANYANE, R.; GRACE, A. A.; O'REILLY, P. **Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature**. BledConference, v. 21, 2017.
- NANOS, I.; MANTHOU, V.; ANDROUTSOU, E. **Cloud computing adoption decision in E-government**. In: **Operational Research in the Digital Era—ICT Challenges**. [S.l.]: Springer, 2019. p. 125–145.
- NUCCIO, M.; GUERZONI, M. **Big data: Hell or heaven? Digital platforms and market power in the data-driven economy**. Competition and Change, SAGE Publications Sage UK: London, England, v. 23, n. 3, p. 312–328, 2019.
- O'LEARY, T.; ARMPFIELD, T. **Adapting to the Digital Transformation**. Alta. L. Rev., HeinOnline, v. 58, p. 249, 2020.
- OWEN, R. S. **Infrastructures of cyber warfare**. In: **Cyber warfare and cyber terrorism**. [S.l.]: IGI Global, 2007. p. 35–41.
- PANDA, A.; BOWER, A. **Cyber security and the disaster resilience framework**. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, Emerald Publishing Limited, 2020.
- PATEL, S. J. **The technological dependence of developing countries**. The Journal of Modern African Studies, JSTOR, v. 12, n. 1, p. 1–18, 1974.
- IGEL, Barbara; PAUKATONG, Thumanoon. **Technology Transfer Induced Technological Dependency and its Impact on Operational Decision-Making**. SSRN Electronic Journal, 2009.

- PERES, R. S.; JIA, X.; LEE, J.; SUN, K.; COLOMBO, A. W.; BARATA, J. **Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0-Systematic Review, Challenges and Outlook.** IEEE Access, IEEE, v. 8, p. 220121–220139, 2020.
- ROSENZWEIG, R. **Wizards, bureaucrats, warriors, and hackers: Writing the history of the Internet.** The American Historical Review, JSTOR, v. 103, n. 5, p. 1530–1552, 1998.
- SCHNEIDER, S.; KOKSHAGINA, O. **Digital transformation: What we have learned (thus far) and what is next.** Creativity and Innovation Management, Wiley Online Library, 2020.
- SIDERSKA, J. **Robotic Process Automation – a driver of digital transformation?** Engineering Management in Production and Services, Walter de Gruyter GmbH, v. 12, n. 2, p. 21–31, jun. 2020.
- TAPSCOTT, D. **The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence.** McGraw-Hill New York, v. 1, 1996.
- URBINATI, A.; CHIARONI, D.; CHIESA, V.; FRATTINI, F. **The role of digital technologies in open innovation processes: an exploratory multiple case study analysis.** R&D Management, Wiley Online Library, v. 50, n. 1, p. 136–160, 2020.
- VERHOEF, P. C.; STEPHEN, A. T.; KANNAN, P.; LUO, X.; ABHISHEK, V.; ANDREWS, M.; BART, Y.; DATTA, H.; FONG, N.; HOFFMAN, D. L. et al. **Consumer connectivity in a complex, technology-enabled, and mobile-oriented world with smart products.** Journal of Interactive Marketing, Elsevier, v. 40, p. 1–8, 2017.
- VIAL, G. **Understanding digital transformation: A review and a research agenda.** The Journal of Strategic Information Systems, Elsevier, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019.
- YANG, P.; XIONG, N.; REN, J. **Data security and privacy protection for cloud storage: A survey.** IEEE Access, IEEE, v. 8, p. 131723–131740, 2020.
- ZARZUELO, I. de la P. **Cybersecurity in ports and maritime industry: Reasons for raising awareness on this issue.** Transport Policy, Elsevier, v. 100, p. 1–4, 2021.